

RoboMus: Interfaces de Controle para Instrumentos Musicais Robóticos

Herick L. Nunes, Letícia B. E. de Oliveira, Yasmin M. de Freitas,
Higor Camporez, Leandro Costalonga

¹ Universidade Federal do Espírito Santo (NESCoM\UFES)
Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras — Vitória - ES - CEP 29075-910

{herick.nunes, leticia.e.oliveira, yasmin.m.freitas}@edu.ufes.br

higor.camporez@edu.ufes.br, leandro.costalonga@ufes.br

Abstract. *RoboMus is a software and hardware open framework that guides the development of musical robots. Conceptually, the framework is divided into three parts: a) the robots; b) the synchronization server (SSMM; and c) the robot's controlling interfaces. In this article, the first results and proposals for future developments of the controlling interfaces are presented, taking into account the required support for ubiquitous creative processes, accessibility strategies, and other issues related to the interaction design of an interactive programming language that allows interactive control of the robots.*

Resumo. *O RoboMus é um framework aberto de software e hardware possibilita a construção de robôs musicais que são controlados por humanos por intermédio de interfaces de interação. Conceitualmente, o framework se divide em três partes: a) os robôs (instrumentos musicais robóticos); b) Servidor de Sincronização de Mensagens Musicais (SSMM); c) interfaces de controle dos robôs. Nesse artigo, apresenta-se os primeiros resultados e propostas de desenvolvimentos futuros para as interfaces de controle considerando o suporte necessários aos processos criativos ubíquos, estratégias de acessibilidade, e demais questões relacionadas ao projeto de interação de uma linguagem de programação interativa para controle dos robôs.*

1. Introdução

O projeto RoboMus iniciou em 2015 [Camporez et al. 2015] como uma iniciativa educacional interdisciplinar que buscava possibilitar aos alunos dos cursos superiores de Engenharia e Ciência da Computação vivenciar os desafios de projetar e implementar robôs musicais. Em um primeiro momento, o assunto era tratado tão somente sob o prisma das disciplinas de Laboratório de Controle (Eletrônica) e Sistemas Multimídia. Tão logo os primeiros resultados surgiram, vislumbrou-se a possibilidade de abarcar novas áreas de conhecimento como Interação Homem-Robô, Redes e Comunicação de Dados, Música Ubíqua, Linguagens de Programação, entre outras. Dessa forma, uma série de contribuições vêm sendo feitas ao longo dos anos, principalmente no contexto da Música Ubíqua.

Desde o seu surgimento, o RoboMus foi pensado como um framework aberto de software e hardware que tinha como objetivo possibilitar a construção de robôs

musicais de baixo custo controlados por humanos por intermédio de interfaces de interação. Conceitualmente, o framework se divide em três partes: a) os robôs (instrumentos musicais robóticos), que incluem dispositivos comuns de controle a todos os robôs compatíveis com a plataforma; b) Servidor de Sincronização de Mensagens Musicais (SSMM), que executa o escalonamento de mensagens, empregando técnicas de compensação de atraso mecânico (macrossincronização); c) interfaces de controle dos robôs, que incluem a definição de linguagem de programação musical, interfaces colaborativas, pervasivas/ubíquas, tangíveis, gestuais, biossinais, entre outras; As propostas para as duas primeiras partes já foram tratadas respectivamente em [Camporez et al. 2018] e [Camporez et al. 2020]. O foco deste trabalho está na terceira parte, ou seja, nas interfaces de controle dos robôs. Ao embarcarmos nessa frente, nos é possível refletir tanto sobre os processos criativos que devem ser suportados (Seção 2) quanto sobre as questões de acessibilidade do projeto de interação (Seção 3). Sobretudo, é possível fechar o ciclo, verificar como as partes se interconectam, e testar o todo - desde envio do comando musical pelo músico até sua execução eletro-mecânica pelo robô (Seção 4). Para isso, os aspectos da programação de robôs e suas relações com a música ubíqua são respectivamente descritas nas seções 5 e 6.

2. Suporte aos Processos Criativos mediados pela Tecnologia

Uma das definições orientadas pelo pensamento filosófico grego sobre criatividade vem da crença à inteligência humana como divina e de natureza racional, também considerada forma de intuição advindas das experiências vivenciadas. Essa ideia de criatividade nos dá subsídio para fundamentar a perspectiva audiotátil – sentido simbólico da percepção auditiva e tátil, “tatilidade” [Caporaletti 2018] junto a ideia de ubiquidade. Assim sendo, como forma internalizada do saber, integra-se ao pensamento ecológico – onde o ambiente é fortemente determinante nas tomadas de decisões e, portanto, dos processos cognitivos, indicando pensamentos agrupados e multidimensionais, de significado plural e encarada de forma interdisciplinar.

A atividade criativa assinala constantes universais aceitas por uma ampla comunidade científica [Sanmartim 2014], no entanto, o tipo de comunicação presente neste trabalho se concretiza no próprio processo de desenvolvimento, ou seja, durante o ato criativo partindo da noção de colaboratividade.

Desta noção, se enfatiza a ideia de que nenhuma atividade é operar se não for também formar, e não há obra acabada que não seja forma [Pareyson 1993]. Para o autor, formar significa “fazer”, mas um fazer tal que, ao fazer, inventa o modo de fazer. A tarefa do grupo é então criar novos modos do fazer, simbolizar as ações desenvolvendo conceitos e significados. Os processos e operações adotadas nesta etapa de estruturação do projeto são caracterizados como fruto das experiências expressas, a qual chamamos de formatividade. Observado o crescente caráter interdisciplinar sobre processos criativos, e sobretudo, em processos criativos musicais, a “nova musicologia” permite um desenvolvimento conceitual em diferentes áreas – psicologia, antropologia, sociologia, ciência da computação e neurociência. Nesse aspecto é possível intercambiar as áreas dispostas de estudos e fomentar a intencionalidade em permitir a integralização do público como ativo na experiência de controle dos RoboMus, conduzindo deste modo, o pensamento da pesquisa ubíqua e aos processos criativos musicais de caráter antropológico.

A utilização de múltiplas interfaces para a manipulação de dados musicais que viabilizam o acesso simultâneo de usuários múltiplos conceitua o termo ubíquo e portanto, o próprio campo ubíquo concede os meios para que sejam incorporadas as concepções de mediação antropológica e cognitiva presente no princípio de audiotatibilidade (PAT) centralizando o interator (sujeito), a relação com a mediação e suas percepções à medida em que vão se estabelecendo, indissociavelmente, campos comuns entre os humanos e os robôs.

3. Estratégias para Acessibilidade

A utilização de tecnologias digitais na música coloca uma nova questão em relação aos instrumentos musicais [Iazzetta 1998] uma vez que, no instrumento digital, apenas selecionando algumas notas podemos criar sonoridades e ritmos diferentes rompendo barreiras e limitações físicas, tanto dos instrumentos convencionais como do corpo humano. Indivíduos com necessidades especiais físicas e cognitivas, apresentam dificuldades em aprender um instrumento musical convencional, tanto pelos desafios motores quanto pela característica cognitiva que é necessária para desenvolver a técnica instrumental, sendo assim, duas propostas de interfaces são postas para atender, em especial, esse público. Tais interfaces devem ser tangíveis, seguras, intuitivas (naturais e/ou transparentes), suportar interação e colaboração, e de baixo custo. Sobretudo, devem favorecer flexíveis para favorecer o exercício da imaginação e criação artística.

3.1. Dispositivo Hipotético 1: Boneco Sensorial

Uma primeira proposta perpassa pela utilização de massa modelar para tal interação, pois através do seu manuseio o público infantil poderia experimentar novas formas de expressão que incluem: desenhar ou contar histórias, fantasiar, imaginar e interpretar situações, música, entre outros instrumentos que caracterizam uma situação natural para a criança e um ambiente livre de censura para a exposição de seus sentimentos [Gadelha and de Menezes 2004]. Além disso, a modelagem é uma atividade que exercita a função sensorial e trabalha com a organização tridimensional. A pessoa estabelece um contato de forma inédita com o material e assim evoca sua criatividade, o que lhe permite criar novas formas e ampliar o mundo imaginário restrito ao seu usuário [Valladares and Carvalho 2005]. Nessa proposta, um pequeno microcontrolador *bluetooth* e seus sensores (ex. *Arduino Pico*) ficariam envoltos por massa amorfa e modelável protegida por um camada de látex (ex. balão de borracha), similar a um boneco sensorial (Figura 3). Tal artefato estimula o tato, o desenvolvimento motor e também auxilia na percepção visual. Cores, formas, pesos e tamanhos podem ser explorados fazendo cada boneco de uma forma diferente, trabalhando também questão de inclusão e aceitação social. Uma solução acessível, tanto do ponto de vista financeiro como da interação.

Esse dispositivo seria capaz de detectar os diversos movimentos no contexto da interação que seriam interpretados pelo Octopus. Ainda, o dispositivo permitiria manusear, experimentar ou brincar de forma natural, e em tempo real, possibilitando ao observador aferir a reação do público alvo possibilitando o desenvolvimento de novas metodologias no ensino de música, em especial, dois aspectos poderiam ser mensurados: a) a correlação de movimento com ritmo; b) a correlação do emprego de força com dinâmica e altura tonal.

Figura 1. Exemplo de Boneco Sensorial.

Esse artefato se destina principalmente ao público infantil com transtorno do espectro autista, baixa visão e dificuldades motoras.

3.2. Dispositivo Hipotético 2: Rodopios Imersivos

Uma segunda proposta, que visa estudar a construção do timbre e a combinação dos sons e silêncios, perpassa pela técnica da pintura por imersão (*swirling*). A criação de pinturas, formas e desenhos também podem proporcionar aspectos benéficos a pessoa que, ao experimentar, ativa seus sentidos criativos, possibilitando interações e criações artísticas.

Através das combinações das cores e movimentos na água trabalha-se principalmente timbre e efeitos. Para tanto, seria necessário somente um recipiente com água, tinta óleo solúvel, acrílica ou esmalte e borax. Os participante ficariam no entorno desse recipiente acrescentando e misturando as tintas. Essa dinâmica possibilita visualização dos atos dos outros colaboradores e, por consequência, uma sincronização mais natural entre suas ações (Figura 2).

Figura 2. Exemplo da técnica de pintura por imersão.

A prática é monitorada por câmeras e interpretada pelo Octopus (visão computacional), sendo cada cor representada por um timbre ou um som específico, e cada movimento representa uma intensidade, podendo ser fortes ou fracos, fazendo com que o som se intensifique ou suavize. Ao final, a performance é objetificada pela pintura de um objeto físico que será indexado ao vídeo da performance. Essa interface, por ser colaborativa e tangível, permite ao observador derivar experimentos para aferir a capacidade

de comunicação musical de indivíduos no Transtorno do Espectro Autista (TEA) assim como portadores de deficiência auditiva.

4. O Modo de Operação RoboMus

Na plataforma RoboMus, cada desenvolvedor projeta e constrói o seu robô musical. Nele, um software padrão de comunicação é instalado. Esse software permite a comunicação com um servidor central que atua como ponte entre as interfaces de controle e os robôs. A centralização da comunicação com os robôs se faz necessária para a implementação de estratégias de sincronização entre os diversos músicos e os robôs. É possível imaginar o servidor como um sequenciador multimídia que é alimentado por múltiplas fontes (Open Sound Control) estabelecendo o tempo de referência e fazendo o escalonamento das mensagens que são enviadas aos robôs garantindo, assim, a macrossincronização e compensação de atrasos mecânicos baseado no perfil de atraso de cada robô.

Uma importante atividade que todo desenvolvedor RoboMus deve fazer é garantir que seu robô consiga informar ao servidor que tipo de ação pode executar. Quando o músico habilita um RoboMus para uma performance ocorre o handshake e é nessa ocasião que o robô comunica as ações que é capaz de realizar ao servidor responsável que, por sua vez, informa as interfaces de controle.

O servidor pode gerir uma ou mais performances, que são representadas por “palcos” virtuais. Cabe ao servidor fazer o controle de acesso a esses palcos. Todo esse processo bem como o formato de mensagens de comunicação está descrito em detalhes em [Camporez et al. 2018]. Originalmente, vislumbrou-se que as performances ocorreriam presencialmente. Robôs, em uma visão mais conservadora, são objetos físicos que produzem som por meio de ação mecânica similar a instrumentos acústicos, ou seja, os músicos e a platéia deveriam estar próximos. Em virtude do período de isolamento social oriundo da crise sanitária do COVID-19 essa questão foi revista de modo que, não só os robôs pudessem ser controlados remotamente, como também a audiência pudesse acompanhar a apresentação remotamente. Logo, também compete ao servidor oferecer ao músico (operador) esse controle temporal do “futuro imediato” permitindo que tenha tempo de reagir/sincronizar ações com outras que estão por vir.

Performances musicais RoboMus, assim como na música ubíqua [Keller et al. 2014], não necessariamente seguem as convenções da música tradicional/ocidental. Cita-se como exemplo o fato das performances poderem ser contínuas, colaborativas, e assíncronas. Ainda, podem se basear em estruturas outras alheias à música tradicional - podemos pedir aos robôs que “toquem” uma gama de material multimídia explorando os diversos sentidos da audiência, muitos desses recursos produzidos por terceiros. Isso não implica dizer que também não possam tocar notas musicais organizadas em estruturas rítmicas baseadas em compassos. Para avançar na música ubíqua não é preciso negar a música tradicional ocidental e todo o conhecimento que ela produziu ao longo dos séculos em que foi praticada e refinada.

Uma vez que os robôs estejam postos e conectados ao servidor, compete às interfaces de controle possibilitar ao músico dar início a performance, e esse controle deve ocorrer em tempo-real. Note que, por tempo-real, não intenciona-se dizer que as ações devem ocorrer instantaneamente, posto que há atrasos tanto de origem telemática como mecânicos do robô. Ademais, por serem colaborativas, as performances também são assíncronas.

Logo, o termo tempo-real deve ser visto aqui com cautela. O objetivo é que o músico possa “programar” o robô assincronamente para que mesmo execute ações sincronamente em relação a outro robô.

As interfaces de controle podem variar desde um aplicativo específico criado pelo desenvolvedor do robô até uma linguagem de programação de uso geral, como Java ou Python. Neste trabalho, adota-se a segunda opção por ela ser mais flexível. Ademais, o “Live Coding” [Brown and Sorensen 2009][Collins et al. 2003] é uma prática já estabelecida na área e apontam caminhos para soluções de interatividade. Dito isso, a programação de computadores ainda não é uma prática ubíqua entre os músicos e o uso de uma linguagem de programação convencional pode atravancar o aprendizado e frustrar o usuário de origem menos técnica, deteriorando a sua experiência de uso. O uso de linguagens de programação de quarta geração já estabelecidas (ex. Super Collider, Pure-Data, Sonic Pi, CSound, etc.) como interface de controle pode ser um caminho, mas essas seguem o conceito da “unidade geradora de som” introduzida por Max Mathews [Mathews et al. 1974] no MUSIC I, ou seja, são voltadas a trabalhar o som e não as estruturas da música que mediam o desenvolvimento dos robôs. Há ainda a opção de usar simplificações de linguagens de uso geral, como propõe o *Processing*, que mesmo rodando sobre o Java, oferece uma IDE e comandos específicos mais amigáveis seguindo a metodologia da programação criativa proposta por Maeda [Maeda 2001]. As vantagens dessa abordagem é que não se abre mão de todo o poder e flexibilidade de uma linguagem de uso geral e suas bibliotecas [Costalonga et al. 2005].

5. Programando uma Performance Musical com o Octopus Music

A *Octopus Music Library* [Costalonga et al. 2007][Costalonga 2009] é uma API Java projetada para ajudar desenvolvedores e compositores a lidar com elementos musicais em um ambiente de programação de alto nível. Diferentemente de outras APIs para desenvolvimento de software musical, o *Octopus API* tem seu foco na modelagem de elementos de performance musical, principalmente o intérprete e seu instrumento. Um possível uso dessa API é na recriação de uma apresentação musical para um artista específico em um instrumento musical específico. Conceitualmente as classes do *Octopus Music API* são classificadas em: a) Classes para estruturação da música (*Playables*); b) Classes para interpretação de dados musicais (*Musician*); c) Classes de Instrumentos; e d) Classes para comunicação. A música é formalizada usando classes de estruturação (a) de forma análoga a uma partitura, um arquivo MIDI ou MusicXML (MusicXML for *Exchanging Digital Sheet Music*, n.d.). As classes intérpretes (b) são equivalentes aos instrumentistas, e fazem uma adequação do que está na partitura para a técnica do seu instrumento (c) dentro de suas limitações técnicas/biomecânicas; uma característica marcante do *Octopus* é a possibilidade da modelagem de parâmetros de expressividade musical visando a simulação da humanização da performance. Essa metáfora empregada no *Octopus* faz da API uma candidata natural para ser usada como base para as modelagens das performances musicais robóticas. No entanto, o *Octopus* tem algumas limitações que precisam ser superadas.

Por ser uma biblioteca, precisa ser usada em Java o que, naturalmente, restringe a redigibilidade. Alternativas para superar tal dificuldade implicam no uso de estratégias por codificação em blocos, como no *Alice* [Cooper et al. 2000] ou *EarSketch* [Magerko et al. 2016], ou uma simplificação sintática linguagem como no *Processing*

[Reas and Fry 2007].

Mesmo utilizando um ambiente de programação simplificado e familiar aos artistas, como o Processing, ainda há a limitação de ter que “compilar” o código. As aspas foram usadas porque apesar do Java não ser tecnicamente uma linguagem compilada, ainda demanda um estágio de conversão para um código intermediário (bytecode) em momento anterior a execução do “programa/música”. Isso torna seu uso para atividades Live Coding desconfortável. Fortunadamente, o JDK 9 (2017) trouxe um ambiente interativo Read-Evaluate-Print-Loop (REPL) que avalia declarações, instruções e expressões à medida que são inseridas e mostra imediatamente os resultados. A ferramenta (JShell) é executada a partir da linha de comando. Através do uso desse ambiente, o Octopus passa a poder ser usado em modo interativo, mas ainda há o problema da baixa redigibilidade. Para superar essa questão, um estudo de usabilidade junto a comunidade musical está em andamento para determinar a melhor maneira de escrever código musical. A nova sintaxe é extensamente baseada em funções, simulando um paradigma funcional e buscando inspiração nos vários ambientes de ensino de programação e também nas linguagens para Live Coding. Os termos e nomes empregados na declaração das funções são familiares aos usuários da música, achatando a curva de aprendizado. Uma das vantagens dessa abordagem é o fato de poder oferecer suporte em vários idiomas, uma vez que o esforço de tradução se limita ao script usado pelo shell.

A screenshot of a terminal window titled "Select Command Prompt - jshell octopus.jsh". The terminal shows the following code being entered:

```
jshell> musician.play (melody
...> (notes(scale.pentatonic(C,MINOR)),
...> rhythm(bar("0+++0+0-0+++0+0-")))
```

Figura 3. Exemplo de código produzido seguindo a nova sintaxe no REPL jShell. Uma melodia baseada nas notas da escala pentatonica em C menor sendo tocada pelo robô "musician" usando um padrão rítmico elaborado seguindo a mesma notação do EarSketch [Magerko et al. 2016].

Em resumo, oferece-se 3 opções para o desenvolvimento de interfaces de controle no contexto do framework RoboMus: 1) Java + *Octopus Music API* no desenvolvimento de um interfaces de controle específicas que rodam em desktop ou mobile; 2) *Processing* + *Octopus* for *Processing* para desenvolvimento de sketches interativos que também podem controlar os robôs e integram elementos das artes visuais; 3) Usando o *JShell* + *Octopus* for *REPL* que permite o controle dos robôs emulando um *Live Coding*. Nessa última abordagem estuda-se ainda a integração do *Octopus* com *JavaScript* para codificação na Web.

6. Programação com Suporte às Práticas Ubíquas

O Octopus Music API foi primeiramente liberado em 2007 [Costalonga et al. 2007] sendo fortemente baseado na modelagem de projetos ainda anteriores [Costalonga et al. 2003, Costalonga and Viccari 2004, Costalonga 2005]. Portanto, os conceitos e premissas da música ubíqua lhe é originalmente estranho. Destaca-se o fato da API ser fortemente baseada nos conceitos e estruturas da música tradicional ocidental, tais como notas, escalas,

barras, compassos, entre outras. Ainda, demanda de seus usuários conhecimento técnico de programação de computadores, programação orientada-a-objetos, além da própria linguagem Java. O Octopus Music foi concebido como interface e programação (API) para ser utilizado por desenvolvedores na criação de novos aplicativos musicais, e não para ser usado por leigos (tanto em música como em computação) na programação de música algorítmica.

Uma das primeiras definições de sistemas musicais ubíquos foi feita por [Pimenta et al. 2009] como sendo “Ambientes computacionais musicais que suportam de forma integradas múltiplos usuários, dispositivos, fontes sonoras, e atividades musicais”. Do ponto de vista tecnológico, sistemas musicais ubíquos devem suportar: mobilidade, interação social, independência de dispositivos e consciência de contexto. Ainda nesse sentido, [Costalonga et al. 2019] propuseram algumas *guidelines* para elaboração de projetos de interação de tecnologias musicais ubíquas baseado nos conceitos de (bio)musicalidade. As recomendações foram agrupadas nos seguintes grupos: a) Aspectos relacionados a materialidade e fisicalidade de instrumentos musicais; b) Controle e gerenciamento de estratégias assistenciais; c) Adequado uso de gestos e movimentos naturais; d) Mecanismos de sincronização e percepção de pulso rítmico; e) Uso de imitação para comunicação e imitação; Desse modo, o Octopus está sendo estendido para suportar as práticas ubíquas através das seguintes funcionalidade:

- Suporte a produção colaborativa e remota oferecendo aos usuário meios de apurar a contribuição mútua e aprender uns com os outros fundamentado no princípio de imitação verdadeira [Byrne and Russon 1998];
- Suporte a mecanismos de sincronização assíncrona baseada em eventos, onde a ação de um robô dispara programação prévia de outro;
- Suporte a conteúdo multimídia, com a utilização de *samples* de áudio, vídeo, ou qualquer outra mídia que seja suportada pelos robôs; isso elimina ou diminui a necessidade conhecimento musical avançado para operar o sistema, propiciando o uso por leigos em música; Tais mídias são utilizadas de forma integrada as demais estruturas musicais;
- Redefinição da sintaxe da linguagem para incorporar termos familiares ao contexto da música diminuindo o gap semântico com os usuários finais e sendo consistente com outras ferramentas (ex. *Processing*, *EarSketch*, *Alice*);
- Implementação de bibliotecas *snippets* de código adaptáveis (blocos de construção) de forma a diminuir o esforço de programação, compartilhamento de código e aprendizagem mútua;
- Implementação de entrada de dados baseada nos princípios da (bio)musicalidade e áudio-tatibilidade, por exemplo, utilizando voz para formalizar melodias, palmas para informar ritmo, ou dispositivos de entradas como os tratados na Seção 3;
- Implementação de mecanismos inteligentes de assistência aos usuários baseado no perfil de uso buscando ser sugestivo sem ser intrusivo.

É importante ressaltar que essas funcionalidades estão em desenvolvimento e testes. No entanto, para fundamentar essa proposta, buscou-se inspiração em algumas soluções já em uso pela comunidade, em especial nas linguagens de programação sônicas Sonic Pi [Aaron and Blackwell 2013] e CSound [Lazzarini et al. 2016] e ambientes de ensino de programação focados em programação criativa como Alice [Cooper et al. 2000]

e *EarSketch* [Magerko et al. 2016]. Antes de avaliar as características dessas ferramentas, é preciso identificar os objetivos de cada uma. O *Sonic Pi* é uma linguagem que prima pela facilidade de uso, particularmente para educação e composição/performance. Não objetiva ser uma linguagem de uso geral. Possui boa redigibilidade sendo possível estruturar uma música com poucas linhas de código, uma característica desejável no *Live Coding*, provavelmente sendo esse seu principal uso. Não possui suporte para web e também não oferece uma forma nativa de performance colaborativa, embora seja possível fazê-lo utilizando ferramentas externas em associação com o *Open Sound Control*. É relevante a esse trabalho a forma como *Sonic Pi* lida com o *Live Coding*, em especial, seu poderoso mecanismo de processamento paralelo. O *CSound* é uma linguagem consolidada, possui vasta documentação e utilização em projetos acadêmicos; Pode ser utilizado para desenvolvimento de instrumentos musicais e aplicações diversas, incluindo software embarcado, dispositivos móveis, e até no navegador Google Chrome através de ferramentas como o *CSound PNaCl* [Lazzarini et al. 2014], o que é de particular interesse a esse projeto. Oferece, assim como em outras linguagens, a possibilidade de ser utilizada como ferramenta de composição e também em *Live-Coding*, porém não suporta colaboração nativamente.

Ambas linguagens citadas oferecem um poderoso motor de síntese de áudio (*SuperCollider* e *CSound Engine*). Nesse sentido, nossa proposta está mais alinhada ao *Sonic PI*, uma vez que não se objetiva a criação de um motor de áudio já que a unidade geradora de som são os próprios robôs. Dessa forma, quando for o caso, será utilizado um motor de áudio terceiro, tal qual o *SuperCollider* ou *CSound Engine*. Essa opção mostra-se especialmente promissora com o uso de simulações robóticas [Michel 2004] que, além de permitir a prototipação colaborativa remota, ainda reduz os custos e contribui para questões ligadas à sustentabilidade ambiental.

O *Processing* [Reas and Fry 2007] é definido por seus criadores como um “software sketchbook” para codificação no contexto das artes visuais. Surgiu do MIT Media Lab e foi inspirado em uma linguagem mais simples desenvolvida por John Maeda denominada *DBN* (*Design by Numbers*) [Maeda 2001]. O *DBN* foi desenvolvido como uma prova de conceito, uma vitrine para demonstrar a abordagem à programação criativa e forneceu lições importantes para o desenvolvimento inicial do *Processing*, que por sua vez foi criado como um ambiente de programação completo para a programação criativa. Essas mesmas lições são premissas no desenvolvimento de nossa proposta, ademais, assim como no *Processing*, nosso desenvolvimento se baseia nas potencialidades e limitações do Java. Destaca-se os seguintes princípios norteadores compartilhados:

- Simplicidade: Interface mínima favorecendo a flexibilização e criação de algoritmos complexos;
- Ambiente robusto, intuitivo, de fácil uso para escrita, teste, execução de código. O *Processing* é *self-contained* e não é necessário configurações rebuscadas para iniciar a programação, o mesmo é válido no *Octopus for REPL*. Se optar, o usuário pode ainda usar o *Octopus for Processing* dentro no ambiente do *Processing*;
- Abordagem convidativa e divertida a iniciantes através do suporte ao método de programação criativa, ao invés do tradicional “*Hello World!*”. Com foco em multimídia, o *Processing* se esforça para mostrar toda a diversão da programação Java e esconder as partes mais frustrantes. O mesmo princípio foi utilizado na

especificação da linguagem aqui proposta, inclusive muitas vezes indo em direção oposta aos padrões da orientação-objeto;

- Software gratuito e aberto para favorecer adoção mundial e contribuição da comunidade através do desenvolvimento de bibliotecas que estendem os recursos do *Processing* em todas as áreas, como conectividade, banco de dados, visão computacional, e inclusive áudio e música. O *Octopus* também é gratuito e *open-source*.

Um outro ambiente que também é focado na programação criativa é o EarSketch da GeorgiaTech University [Magerko et al. 2016], porém esse ambiente é voltado para o ensino da programação através da criação de sketches sonoros e suporta tanto JavaScript como Python. Os desenvolvedores divulgam que o ambiente tem sido usado por mais de meio milhão de alunos em mais de 100 países. Para diminuir a curva de aprendizagem, emprega funções específicas para organização, efeitos e análise dos *samples*. Há vasta documentação e possibilidade de compartilhamento de código, que é facilitado por rodar em uma interface Web. O EarSketch inspira a corrente proposta principalmente na forma de formalizar algumas notações musicais, como estruturas rítmicas (ex. função *makebeat*). A programação no ambiente web também é algo que se busca em trabalhos futuros.

Por fim, cita-se o Alice [Collins et al. 2003], um projeto da Carnegie Mellon University, que também foca no ensino da programação, mais especificamente, no ensino de Java. O Alice é um ambiente de programação baseado em blocos que permite criar animações, construir narrativas interativas ou programar jogos simples em 3D. Ao contrário de muitos aplicativos de codificação baseados em desafios, o Alice motiva o aprendizado por meio da exploração criativa. No entender dos autores, a estrutura de codificação de blocos utilizada no Alice é pertinente ao corrente projeto, mas limitada por ser somente *desktop*. Ainda, é de particular interesse o modo como o Alice lida com processos paralelos com estruturas de desvio de fluxo simples, como o “*Do..together*” e “*Do..in order*”. O uso de tais estruturas são desejáveis em versões futuras das interfaces de controle.

7. Palavras Finais

O presente trabalho discorre sobre questões de controle de instrumentos musicais robóticos compatíveis com o *framework* RoboMus. Apresentou-se um referencial teórico sobre os processos cognitivos que embasam o desenvolvimento de tecnologias ubíquas bem como a aplicação de estratégias de acessibilidade, em especial, de uma estratégia de programação que permita o controle de robôs emulando o *Live-Coding*. Tal estratégia perpassa por 3 vertentes: a) Utilização de uma linguagem de programação de uso geral em conjunto com uma API que suporte OSC e siga o formato definido no *framework*, como por exemplo, a *Octopus Music API*; b) Utilização do Processing em conjunto com a biblioteca *Octopus for Processing* que permite o controle do robôs em conjunto todo o potencial deste ambiente voltado, em especial, a artistas digitais; c) Utilização de um editor *REPL* em conjunto com uma shell (*Octopus for REPL*) que simplifica e possibilita a programação em tempo-real de performances musicais. Para essa última vertente, foi apresentado um caminho de desenvolvimento baseado nos princípios da música ubíqua, do projeto de interação centrado em (bio) musicalidade, bem como inspirações oriundas de linguagens de programação sônicas já estabelecidas e ambientes de ensino de

programação que adotam a programação criativa. O desenvolvimentos futuros perpassam pela validação experimental do projetos e interação das interfaces de controles e o uso de simuladores (*Webot*) desenvolvimento de novos robôs. Uma vez maduro o projeto, retoma-se a ideia original de organização do festival de música robótica visando resultados mais artísticos.

Referências

- Aaron, S. and Blackwell, A. F. (2013). From sonic pi to overtone: creative musical experiences with domain-specific and functional languages. In *Proceedings of the first ACM SIGPLAN workshop on Functional art, music, modeling & design*, pages 35–46.
- Brown, A. R. and Sorensen, A. (2009). Interacting with generative music through live coding. *Contemporary Music Review*, 28(1):17–29.
- Byrne, R. W. and Russon, A. E. (1998). Learning by imitation: A hierarchical approach. *Behavioral and brain sciences*, 21(5):667–684.
- Camporez, H., Silva, J., Costalonga, L., and Rocha, H. (2020). RoboMus: Robotic Musicians Synchronization. In *Proceedings of the Workshop on Ubiquitous Music*.
- Camporez, H. A. F., Mota, T. S. R., Astorga, E. M. V., Rocha, H. R. O., and Costalonga, L. L. (2018). RoboMus: Uma Plataforma para Performances Musicais Robóticas. In Keller, D. and Lima, M. H. D., editors, *Aplicações em Musica Ublíqua*, pages 58–93. ANPPOM, São Paulo, Brasil, 1 edition.
- Camporez, H. A. F., Mota, T. S. R., Costalonga, L., and Rocha, H. (2015). Protótipo Robótico de Baixo Custo para Performance Musical em Violão Acústico. In *Brazilian Symposium on Computer Music*, Campinas - SP, Brazil.
- Caporaletti, V. (2018). Uma musicologia audiotátil. *Revue d'études du Jazz et des Musiques Audiotactiles (RJMA)*, 1:1–17.
- Collins, N., McLean, A., Rohrhuber, J., and Ward, A. (2003). Live coding in laptop performance. *Organised sound*, 8(3):321–330.
- Cooper, S., Dann, W., and Pausch, R. (2000). Alice: a 3-d tool for introductory programming concepts. *Journal of computing sciences in colleges*, 15(5):107–116.
- Costalonga, L. (2009). *Biomechanical Modelling of Musical Performance: A Case Study of the Guitar*. PhD thesis, University of Plymouth.
- Costalonga, L., Manara Miletto, E., and Miranda, E. (2007). Octopus Music API: Modeling Musical Performance. São Paulo, Brazil.
- Costalonga, L., Miletto, E., Flores, L., and Vicari, R. (2005). (4) (PDF) Bibliotecas Java Aplicadas a Computação Musical. In *Proceedings of X Brazilian Symposium on Computer Music*, Belo Horizonte, MG - Brazil.
- Costalonga, L., Miletto, E., and Pimenta, M. S. (2019). Musicality centred interaction design to ubimus: a first discussion. In *14th International Symposium on Computer Music Multidisciplinary Research*, page 640.
- Costalonga, L., Miletto, E., and Vicari, R. (2003). Cálculo de Acordes com Cifras Personalizáveis. In *Proceedings of IX Brazilian Symposium on Computer Music*, Campinas, SP, Brazil.

- Costalonga, L. and Viccari, R. M. (2004). Multiagent System for Guitar Rhythm Simulation. Austin, Texas, USA.
- Costalonga, L. L. (2005). Polvo violonista : sistema multiagente para simulação de performances em violão.
- Gadelha, Y. A. and de Menezes, I. N. (2004). Estratégias lúdicas na relação terapêutica com crianças na terapia comportamental. *Universitas: Ciências da saúde*, 2(1):57–68.
- Iazzetta, F. (1998). Interação, interfaces e instrumentos em música eletroacústica. In *Proceedings of the II 'IHC-Interaç ao Humano-Computador' Conference*. Campinas: Unicamp.
- Keller, D., Lazzarini, V., and Pimenta, M. S., editors (2014). *Ubiquitous Music*. Computational Music Science. Springer International Publishing, Cham.
- Lazzarini, V., Costello, E., Yi, S., and Fitch, J. (2014). Csound on the web. In *Proceedings of the Linux Audio Conference*, pages 77–84.
- Lazzarini, V., Yi, S., Heintz, J., Brandtsegg, Ø., McCurdy, I., et al. (2016). *Csound: a sound and music computing system*. Springer.
- Maeda, J. (2001). *Design by numbers*. MIT press.
- Magerko, B., Freeman, J., Mcklin, T., Reilly, M., Livingston, E., Mccoid, S., and Crews-Brown, A. (2016). Earsketch: A steam-based approach for underrepresented populations in high school computer science education. *ACM Transactions on Computing Education (TOCE)*, 16(4):1–25.
- Mathews, M. V., Moore, F. R., and Risset, J. (1974). Computers and future music. *Science*, 183(4122):263–268.
- Michel, O. (2004). Cyberbotics ltd. webots™: professional mobile robot simulation. *International Journal of Advanced Robotic Systems*, 1(1):5.
- Pareyson, L. (1993). *Estética: teoria da formatividade*. Vozes, Petrópolis, RJ - Brasil.
- Pimenta, M. S., Flores, L. V., Capasso, A., Tinajero, P., and Keller, D. (2009). Ubiquitous Music: Concepts and Metaphors. In *XII Simpósio Brasileiro de Computação Musical*, Recife, PE, Brasil.
- Reas, C. and Fry, B. (2007). *Processing: a programming handbook for visual designers and artists*. Mit Press.
- Sanmartim, S. (2014). *Criatividade e inovação na empresa: do potencial à ação criadora*. Trevisan Editora, São Paulo, SP - Brasil.
- Valladares, A. C. A. and Carvalho, A. M. P. (2005). Produção de modelagem em sessões de arteterapia no contexto hospitalar pediátrico. *Revista Mineira de Enfermagem*, 9(2):126–132.